

Revista Letras Raras, revue académique de linguistique et de littérature v. 13, n° 4, 2024

Éditorial

Le Laboratoire d'Études de Lettres et Langages dans la Contemporanéité de l'Université Fédérale de Campina Grande (LELLC-UFMG) a le plaisir de publier la troisième édition régulière de l'année 2024 de sa revue académique de linguistique et de littérature, *Revista Letras Raras*. Cette édition propose un dossier consacré à la formation des lecteurs littéraires intitulé : **Lire, discuter, comparer : à la recherche de chemins pour former des lecteurs.**

Coordonné par la professeure-chercheuse portugaise Ana Maria Machado, de l'Université de Coimbra, au Portugal, et par les professeurs-chercheurs brésiliens José Hélder Pinheiro Alves, de l'Université Fédérale de Campina Grande, et Rainério dos Santos Lima, de l'Université Fédérale de l'Ouest du Pará, ce dossier réunit neuf articles explorant diverses perspectives sur l'approche littéraire dans l'objectif de former des lecteurs.

Les contributions sont issues de chercheurs affiliés à plusieurs universités brésiliennes, parmi lesquelles la Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais, l'Université Fédérale des Valles Jequitinhonha et Mucuri (UFVJM), l'Université d'État de Paraíba (UEPB), l'Université Fédérale du Piauí (UFPI), l'Université Fédérale Rurale de Pernambuco (UFRPE) et l'Université Fédérale de Campina Grande (UFMG).

Cette édition reflète la collaboration entre professeurs, étudiants et chercheurs à différents niveaux d'investigation, offrant des réflexions stimulantes et mettant en lumière la vitalité des universités participantes face à la thématique abordée.

Cher/Chère lecteur/trice, cette quatrième édition régulière vous invite à partager les articles de ce dossier, favorisant ainsi de nouvelles lectures et perspectives sur le monde.

Nous vous encourageons à transmettre ces travaux à vos collègues et étudiants. Dans cet esprit de partage, nous vous souhaitons une excellente lecture !

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 13, n. 4, n. 5689 (2024)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Pr. Dr. Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG, Brésil)

Pr. Dr. Maria Rennally S. da Silva (UFPB, Brésil)

*Rédactrices en chef de la Revista Letras Raras/LELLC – Laboratoire d'Études de Lettres et
Langages dans la Contemporanéité de l'Université Fédérale de Campina Grande*